

УДК 339.543.3

DOI 10.5281/zenodo.10907369

Чернышук Екатерина Евгеньевна
аспирант, ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет»,
ketrin20145@yandex.ru

Ekaterina Chernyshuk
Postgraduate Student,
Donetsk State University

**СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ЮЖНЫМ
ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**
STATISTICAL STUDY OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF CUSTOMS
PAYMENTS ADMINISTERED BY THE SOUTHERN CUSTOMS ADMINISTRATION

Целью статьи является статистическое изучение динамики начисления таможенных пошлин, администрируемых Южным таможенным управлением, выявление тенденций и закономерностей их развития за период с 2014 года по 2023 год. Предложены и рассмотрены факторы, влияющие на динамику таможенных платежей, предполагается выявление и измерение закономерностей колебания уровня уплаты таможенных платежей, характеристики структуры таможенных платежей и её сдвигов. Это может достигаться посредством построения и анализа интервальных рядов динамики, изучения структуры и структурных сдвигов.

Интервал исследования охватывает основные этапы становления внешней торговли региона, образование ЕАЭС, кризисы в России и прочие значимые исторические моменты.

Ключевые слова: таможенные платежи, импорт, экспорт, ЮТУ, ЮФО, доходы федерального бюджета.

The purpose of the article is to statistically study the dynamics of calculation of customs duties administered by the Southern Customs Department, to identify trends and patterns of their development for the period from 2014 to 2023. Factors influencing the dynamics of customs duties are proposed and considered; it is expected to identify and measure patterns of fluctuations in the level of payment of customs duties, characteristics of the structure of customs duties and its shifts. This can be achieved through the construction and analysis of interval dynamics series, the study of structure and structural shifts.

The research interval covers the main stages of the formation of foreign trade in the region, the formation of the EAEU, crises in Russia and other significant historical moments.

Key words: customs payments, import, export, SCD, Southern Federal District, federal budget revenues.

Постановка проблемы. На современном этапе экономического развития Российской Федерации в целом и каждого ее региона в отдельности увеличение доходов федерального бюджета России за счёт поступления таможенных платежей является особенно актуальной. Наряду с вопросами взимания, контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты таможенных платежей, правомерности предоставления льгот и преференций возникает вопрос прогнозирования таможенных платежей как основы планирования поступления таможенных доходов государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Таможенные платежи как один из основных элементов экономических и межхозяйственных отношений в сфере внешнеэкономических операций являлись предметом исследования Н.А. Бударинной,

Ю.В. Малевич, В.Б. Мантусова, В.М. Назаренко, К.С. Назаренко, Л.В. Бесовой, И.В. Кудрявцевой, В.Л. Сельцовского.

Цель исследования. Целью статьи является статистическое изучение динамики исчисления таможенных платежей, администрируемых Южным таможенным управлением (далее – ЮТУ), выявление тенденций и закономерностей их развития за период с 2014 по 2023 гг.

Второстепенная для таможенной системы фискальная функция остается приоритетной на протяжении последнего десятилетия (табл. 1).

*Таблица 1. Доходы федерального бюджета, администрируемые ЮТУ, млрд руб.**

Период	Сумма доходов федерального бюджета, администрируемая ЮТУ	Доходы от экспорта товаров	Доходы от импорта товаров
2014	135,10	9,14	116,57
2015	127,40	6,98	119,27
2016	120,60	1,90	117,5
2017	127,00	5,29	111,94
2018	142,33	12,57	120,71
2019	159,53	20,72	130,54
2020	149,73	4,47	145,26
2021	324,03	110,31	210,96
2022	401,46	170,58	227,83
2023	612,65	199,60	407,58

* Ист.: по данным, публикуемым ЮТУ [1].

Для анализа использованы данные за указанный период на конец каждого года, так как сбор и аккумулирование информации осуществляется таможенным органом нарастающим итогом. Соответственно, исходя из уровня ряда табл. 1 был представлен моментный ряд динамики в абсолютных величинах.

Данные таблицы 1 и графика (рис. 1) наглядно иллюстрируют ежегодное изменение сумм таможенных платежей в ЮТУ в 2014 – 2023 гг. Уже на данном этапе можно сделать вывод о неравномерности изменений объёмов уплаченных таможенных платежей, однако с имеющейся выраженной тенденцией к росту.

Как результат экспортно-импортных операций, таможенные платежи целесообразно рассматривать неотрывно от внешнеторгового оборота Южного федерального округа (далее – ЮФО). Демонстрация динамики изменения объёмов внешнеторговых операций ЮФО в стоимостном выражении, в сравнении с динамикой таможенных платежей, администрируемых ЮТУ, уже на данном этапе позволяет предположить, что рост объёмов таможенных платежей происходит не за счёт увеличения внешнеторговых потоков и стимулирования внешнеторговой деятельности (наблюдаются неоднородные темпы роста), а за счёт мер тарифного регулирования (рис. 1).

Для выявления специфики изменения уровня исчисления таможенных платежей за указанный период рассчитаны следующие величины: абсолютные приросты (цепные и базисные), темпы роста и темпы прироста (цепные и базисные), абсолютное значение одного процента прироста.

Проведённые расчёты подтверждают неравномерное изменение объёмов таможенных платежей. Снижение сумм платежей происходит в 2015 – 2016 гг. и 2020 г. в сравнении с соответствующим предыдущим годом. Снижение происходит за счёт уменьшения в аналогичный период доходов от экспорта товаров. Уменьшение импортной составляющей наблюдается в 2016 – 2017 гг. в сравнении с соответствующим

предыдущим годом. В остальные годы объём сумм уплаченных таможенных платежей увеличивался.

Рис. 1. Динамика сумм таможенных платежей, администрируемых ЮТУ, во взаимосвязи с объёмами внешнеторговых операций в ЮФО*

* Ист.: по данным, публикуемым ЮТУ [1].

Принимая 2014 г. за базу исследования, можно констатировать, что после падения уровня доходов от уплаты таможенных платежей в 2015 г. на базисный уровень удалось выйти только через 4 года. На 2023 г. доходы федерального бюджета, администрируемые ЮТУ, превышают базисный уровень более чем в 4,5 раза, что в абсолютном выражении составляет 477,55 млрд руб.

Рассматривая импортную составляющую платежей в сравнении с базисным 2014 г. можно говорить о её большей устойчивости, так как отрицательный прирост отмечен только в 2017 г. на 4,63 млрд руб. (3,97% в сравнении с отчётным периодом). На 2023 г. доходы от импорта товаров, администрируемые ЮТУ, превышают базисный уровень более чем в 1,79 раз, что в абсолютном выражении составляет 291,01 млрд руб.

Тем более интересным выглядит рассмотренная динамика экспортной части доходов. В сравнении с 2014 г. уровень доходов от экспорта товаров снижился до 2016 г. С 2017 г. намечается рост показателя, и уже в 2018 г. он превышает базисный уровень по экспорту. В 2022 г. доходы от экспорта товаров превышают базисный показатель таможенных платежей в целом, а в 2023 г. объём доходов от экспорта товаров превысил отчётную сумму на 190,46 млрд руб.

Обобщающую характеристику интенсивности развития дают средние показатели динамики платежей (табл. 2).

Вычисленные средние показатели динамики позволяют сделать следующие выводы: среднегодовой уровень уплаты таможенных платежей в зоне деятельности ЮТУ составляет 214,00 млрд руб. (48,58 и 160,68 млрд руб. по экспорту и импорту соответственно). При этом в среднем ежегодно доходы увеличивались на 53,06 млрд руб. или на 18,29%, из которых 21,16 млрд руб. приходится на экспорт и 32,33 млрд руб. – на импорт (ежегодный прирост на 40,86% и 14,92% соответственно). На каждый процент уплаты таможенных платежей в среднем ежегодно приходилось 1,87 млрд руб. (0,38 млрд руб. на экспорт и 1,45 млрд руб. на импорт).

Тенденция изменения доходов федерального бюджета, администрируемых ЮТУ (как общая, так и по составляющим), довольно неоднозначна и характеризуется

множеством колебаний (рис. 2).

Таблица 2. Средние показатели динамики таможенных платежей, администрируемых ЮТУ*

Средние показатели	Сумма доходов федерального бюджета, администрируемая ЮТУ	Доходы от экспорта товаров	Доходы от импорта товаров
Средняя уровень ряда динамики млрд руб.	214,00	48,58	160,68
Средний абсолютный прирост, млрд руб.	53,06	21,16	32,33
Средний темп роста, %	118,29%	140,86%	114,92%
Средний темп прироста, %	18,29%	40,86%	14,92%
Среднее абсолютное содержание прироста, млрд руб.	1,87	0,38	1,45

* Ист.: рассчитано автором по данным, публикуемым ЮТУ [1].

Рис. 2. Темы роста и прироста доходов федерального бюджета, администрируемых ЮТУ за период 2014 – 2023 гг.*

(Тпр' – цепные темпы прироста; Тпр – базисные темпы роста)

* Ист.: рассчитано автором по данным, публикуемым ЮТУ [1].

На протяжении рассматриваемого периода наблюдалась как отрицательная, так и положительная динамика. Наиболее нестабильной величиной является экспортная составляющая доходов, что достаточно логично, учитывая беспрецедентное количество санкций, ограничений на экспорт, с которыми столкнулась Россия за последние 10 лет, и политику государства, направленную на их нивелирование. Данные факты не позволяют однозначно определить тренд экспортной составляющей.

В данный момент, начиная с 2021 г., наблюдается ярко выраженная тенденция к постоянному росту доходов в зоне деятельности ЮТУ.

Выдвинутые тезисы проверим, изучив основную тенденцию развития таможенных платежей в целом и их импортной составляющей (как более стабильной по сравнению с экспортной) с помощью метода аналитического выравнивания.

Для изучения тенденции развития таможенных платежей были удалены выбросы ряда – данные за 2020 г., так как падение показателя в данный год:

а) произошло за счёт критического сокращения экспорта при одновременном росте импорта;

б) причины отрицательной динамики искусственные (ручное торможение в рамках карантинных ограничений). Аналогично, импортная составляющая не включает в себя 2020 год.

Гипотеза наличия тренда в представленных рядах динамики таможенных платежей, администрируемых ЮТУ, подтверждается:

1. графически на рисунках 1 и 2;

2. с помощью критерия Кокса и Стюарта: анализируемый ряд разбит на три равные по числу уровней группы, наблюдается существенное различие между средними величинами первой и последней групп, что позволяет сделать вывод о наличии тренда (таможенные платежи 127:372; доходы от импорта 116:248).

Для выявления характера динамики построены графики уплаченных таможенных платежей (рис. 3, рис. 4). Содержательное объяснение изучаемого процесса даёт параболическая функция $f(t)$, выраженная уравнением:

$$f(t) = y = a + bt + ct^2, \quad (1)$$

где y – уровни, освобожденные от колебаний;

a – начальный уровень тренда в момент или период, принятый за начало отсчета времени t ($t = 0$);

t – номер периода;

b – среднегодовой абсолютный прирост;

c – квадратический параметр, равный половине ускорения.

Параметры отклонения параболы a , b , c найдём по методу наименьших квадратов, который даёт систему 3-х нормальных уравнений:

$$\begin{cases} na + c \sum t_i^2 = \sum y_i; \\ b \sum t_i^2 = \sum y_i t_i; \\ a \sum t_i^2 + c \sum t_i^4 = \sum y_i t_i^2; \end{cases} \quad (2)$$

где n – число уровней ряда.

Уравнение параболического тренда имеет вид:

1) для суммы доходов федерального бюджета:

$$f(t) = y = 142,50 + 52,86t + 14,46t^2; \quad (3)$$

2) для сумм доходов от импорта товаров:

$$f(t) = y = 116,35 + 28,25t + 8,60t^2. \quad (4)$$

Полученные значения тренда наглядно отображены на графике (рис. 3, рис. 4).

Выявленная тенденция роста сумм уплаченных таможенных платежей в области параметра $b = 52,86$ млрд. руб. показывает средний ежегодный рост на 52,86 млрд руб. Абсолютный прирост в рассматриваемом периоде ускорился в целом на 28,92 млрд руб. в год.

Параметры параболического уравнения импортной составляющей означают, что

абсолютный среднегодовой прирост составляет 28,25 млрд руб. в год, абсолютный прирост в рассматриваемом периоде ускорился в целом на 17,2 млрд руб. в год.

Рис. 3. График фактических и теоретических уровней сумм доходов федерального бюджета за 2014 – 2023 гг.*

* Ист.: рассчитано автором по данным, публикуемым ЮТУ [1].

Рис. 4. График фактических и теоретических уровней доходов от импорта товаров за 2014 – 2023 гг.*

* Ист.: рассчитано автором по данным, публикуемым ЮТУ [1].

Полученные значения достаточно близки к рассчитанным ранее в таблице 2, что также подтверждает достоверность расчётов.

Для установления характера сумм доходов определена относительная ошибка аппроксимации:

- отклонение сумм доходов федерального бюджета по сравнению со среднегодовыми в среднем составляет 13,26%;
- отклонение сумм доходов от импорта товаров по сравнению со среднегодовыми в среднем составляет 13,10%.

Так как в обоих случаях ошибка аппроксимации меньше 15%, аналитическое уравнение параболы достаточно точно описывает эмпирические данные и их тенденцию.

Для рассмотренных данных характерна случайно распределённая во времени колеблемость. Нерегулярные колебания возникают при наложении множества колебаний с разными по длительности циклами [2].

Рассмотрим основные изменения динамики и их причины за 10 лет. Периоды отрицательной динамики, а именно 2014 – 2017 гг. и 2020 г. характеризуются временем экономических кризисов.

В 2014 г. Россия всё ещё восстанавливала экономику после мирового кризиса 2008-2009 гг., переживала снижение цен на энергоносители, на что наложились антироссийские санкции США и Европейского союза (далее – Евросоюз, ЕС, недружественные страны), введенные против России на фоне событий на Украине. Для ЮФО это обернулось замедлением темпов экспортно-импортных потоков, так как основная сухопутная граница округа пролагалась вдоль территории, на которой происходил вооруженный конфликт.

Начиная с конца 2019 г., мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции, вследствие которой были введены меры ограничительного характера, снизился спрос на товары и услуги, увеличились издержки. В 2020 году в условиях пандемии и ограничительных мер мировой ВВП сократился на 4,3% – это самое резкое сокращение данного показателя со времен Великой депрессии. События 2020 г. обеспечили небывалый скачок мировой экономики в 2021 году на 6,0% [3].

Вышеупомянутые события привели к плавающему положению валютного курса и неустойчивых цен на нефть, что привело к нестабильности объемов внешнеторгового оборота. Так, начиная с 2013 г., произошла резкая девальвация российского рубля, которая подкреплялась тенденцией к снижению цен на углеводороды в 2015-2020 гг. [4].

Снижение цен на нефть совместно с сокращением экспорта из России в 2020 г. было обусловлено вынужденными карантинными ограничениями, рецессией в странах – торговых партнерах, ослаблением российской валюты, снижением мирового спроса на товары и услуги, а также падением стоимости энергоносителей. Определенную роль сыграли и ограничения на их добычу в результате сделки ОПЕК+, которая предусматривала снижение добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки (на 20% от базисного уровня 2019 г.) в мае–июне 2020 г. [5].

Наиболее общие факторы роста:

- политика адаптации российской экономики к санкционному стрессу (в том числе в 2022-2023 гг.);
- переориентация внешней торговли на азиатский рынок;
- новые направления экспортной стратегии России;
- скачок мировой экономики в 2021 году.

Как было сказано ранее, с 2021 г. наметилась устойчивая тенденция к росту объемов взимания таможенных платежей. Наиболее интересным является беспрецедентный рост (за рассматриваемые 10 лет) уровня взимания вывозной пошлины, которая составила 110,31 млрд руб. В сравнении с 2020 г. показатель вырос в 24,68 раза (в 12,07 раз по отношению к базисному году). Ранее максимальный объем уплаты вывозной пошлины достигал лишь 20,72 млрд руб.

В первую очередь, скачок объясняется поднятием ставок, а по некоторым позициям введением вывозных таможенных пошлин Кабинетом Министров (табл. 3).

Товары, которых коснулись изменения ставок вывозных таможенных пошлин, составляют более 63,81% от совокупной стоимости экспорта ЮФО за последние 10 лет.

Изучаемая категория таможенных платежей характеризуется внутренней структурой и её изменениями во времени. Динамика структуры вызывает изменения внутреннего содержания и экономической интерпретации.

Так как ЮТУ является подсистемой системы ФТС с вертикальной моделью взаимодействия, имеет смысл рассмотреть структуры таможенных платежей, администрируемых непосредственно управлением, и определить его место в общей структуре взимаемых таможенных платежей по всей России.

Таблица 3. Изменение ставок вывозных таможенных пошлин в 2021 г.

Категория товаров	2021	2020
Семена подсолнечника и рапса	30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну	6,5% от таможенной стоимости
Пшеница	50 евро за тонну в рамках квоты 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну при превышении квоты	25 евро за тонну
Рожь, кукуруза	25 евро за тонну в рамках квоты 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну при превышении квоты	-
Соевые бобы	30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну при превышении квоты	-
Медь	15% от таможенной стоимости, но не менее 1226 евро за тонну	5% от таможенной стоимости, но не менее 1226 евро за тонну
Никель	15% от таможенной стоимости, но не менее 2321 евро за тонну	-
Алюминий	15% от таможенной стоимости, но не менее 254 евро за тонну	-
Окатыш (рудный концентрат)	5% от таможенной стоимости, но не менее 54 евро за тонну	5% от таможенной стоимости, но не менее 45 евро за тонну
Плоский горячекатаный прокат и арматура	5% от таможенной стоимости, но не менее 115 евро за тонну	
Холоднокатаный прокат и проволока	5% от таможенной стоимости, но не менее 133 евро за тонну	
Нержавеющие стали и ферросплавы	5% от таможенной стоимости, но не менее 150 евро за тонну	
Нефть сырая и отработанные нефтепродукты	49,6 долларов США за тонну	38,7 долларов США за тонну
Легкий и средние дистилляты, бензол и толуол	14,8 долларов США за тонну	11,6 долларов США за тонну
Прямогонный бензин	27,2 долларов США за тонну	21,2 долларов США за тонну

Среди подчинённых ФТС России РТУ и ТНП Южное управление занимает 7-е место по объёму администрируемых доходов. Очевиден рост объёмов таможенных платежей, что отразилось в общей структуре ФТС России: в 2016 г. удельный вес ЮТУ составлял 2,51% к итогу, в 2019 г. – 2,88 %, 2021 г. – 4,69%, а в 2022 г. – 6,48%. Структура таможенных органов, подчинённых ФТС России по объёмам взимания таможенных платежей в сравнении, представлена на рисунке 5.

Основными показателями, дающими характеристику рассматриваемой совокупности, выбраны частные показатели структурных сдвигов и концентрации.

В 2014-2023 гг. средний годовой рост удельного веса ЮТУ составлял 0,57 проц. пункта (16,54%).

Оценка степени концентрации получена на основе коэффициента Лоренца:

$$L = \frac{\sum_{i=1}^k |d_{xi} - d_{yi}|}{2} = 0,45 \text{ или } 45,08\% . \quad (5)$$

Рис. 5. Структура таможенных органов, подчинённых ФТС России по объёмам взимания таможенных платежей*

* Ист.: по данным, публикуемым ФТС России, РТУ и ТНП.

Коэффициент указывает на относительно высокую степень концентрации таможенных платежей между подчинёнными таможенными органами ФТС России. ЮТУ, в числе других, можно отнести к подчинённым таможенным органам, администрирующим одну из весомых частей таможенных платежей от общей совокупности.

В начале оценки структурных изменений категорий таможенных платежей, администрируемых непосредственно ЮТУ, стоит отметить, что за отсутствием публикуемых данных по категориям таможенных платежей (ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошлина; НДС, взимаемый при ввозе товаров; акцизы, взимаемые при ввозе товаров; таможенные сборы) полноценный анализ структуры в рамках ЮТУ не представляется возможным.

По имеющимся данным в период 2014-2023 гг. на долю доходов от экспорта в среднем приходилось лишь 23,55% общего объёма уплаченных таможенных платежей, на долю доходов от импорта – 74,27% и 0,7% на иные платежи. В структуре доходов федерального бюджета, администрируемых ЮТУ, явно отмечается превалирование доли доходов от импорта, при том, что в общей структуре таможенных платежей, администрируемых ФТС России в целом, превалирует экспортная составляющая. Данный признак крайне важен при дальнейшем отборе показателей внешнеэкономического потенциала округа.

Стоит отметить, что данный факт обусловлен тем, что обязанность выпуска основных групп товаров, облагаемых вывозной пошлиной, возложена на Центральную энергетическую таможню, которая администрирует до половины всех платежей ФТС России, 90% которых приходится на экспортную составляющую.

Установление ранее в данном параграфе факта резкого изменения сумм доходов от экспорта (более чем в 21 раз по сравнению с началом рассматриваемого периода) делает важным оценку структурных изменений платежей с помощью обобщающих показателей структурных сдвигов.

Сводную оценку структурных изменений таможенных платежей, исчисленных ЮТУ, даёт линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов за n периодов:

$$\overline{\Delta}_{d_1-d_0}^{(n)} = \frac{\sum_{i=1}^k |d_{in} - d_{il}|}{k(n-1)} = 2,26 \text{ проц. пункта} \quad (6)$$

Таким образом, за рассматриваемый период среднегодовое изменение по всем направлениям таможенных платежей составило 2,26 проц. пункта, что говорит о существенных структурных сдвигах, так как $2 < 2,26 < 10$. Этот вывод подтверждает квадратичный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов:

$$\sigma_{d_1-d_0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (d_{ij} - d_{ij-1})^2}{n}} = 12,77 \text{ проц. пункта} \quad (7)$$

За 9 лет удельный вес каждой категории структуры в среднем изменился на 119,1% своей величины, что показывает квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов:

$$\sigma_{\frac{d_1}{d_0}} = \sqrt{\sum_{i=1}^k \frac{(d_{ij} - d_{ij-1})^2}{d_{ij-1}}} * 100 = 119,1\%. \quad (8)$$

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, можно сказать, что в рассматриваемый период динамика изменений объёмов таможенных платежей характеризуется неравномерностью. При этом можно говорить о чётко выраженном тренде к росту взимаемых объёмов, который сформировался в последние годы. Наиболее интересным является рост объёмов доходов от экспорта товара, который спровоцирован поднятием ставок и введением вывозных таможенных пошлин.

Список литературы

1. Южное таможенное управление: офиц. сайт. – URL: <https://yutu.customs.gov.ru/> (дата обращения: 18.03.2024).
2. Яркина, Н.Н. Тенденция развития и колебания: статистика (часть 1): Практикум по самостоятельной работе и по выполнению контрольной работы для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика / Н.Н. Яркина. – ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020. – 72 с. – Текст : непосредственный.
3. World Economic Situation and Prospects 2021 [Электронный ресурс]. – Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis. – Режим доступа: <https://www.un.org/> (дата обращения: 28.09.2023 г.).
4. Указ Президента РФ от 05.03.2022 №95 (ред. от 03.01.2024) «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
5. Динамика внешней торговли России в условиях пандемии Covid-19 – [Электронный ресурс]. – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. – Режим доступа: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_sept2020.pdf (дата обращения: 28.09.2023).

Поступила в редакцию 18.03.2024 г.